

Enfoque fenomenológico en las ciencias humanas, la investigación y la innovación

Eucaris Suárez

Universidad Pedagógica Experimental Libertador
orcid: 0003-4720-2016
profeucarissuarez@gmail.com
Venezuela

Fecha de recepción: 22/06/2022

Fecha de aprobación: 19/07/2022

Resumen

El presente ensayo está orientado a comprender e interpretar el enfoque fenomenológico durante el proceso de investigación en la búsqueda de nuevos conocimientos sobre un tema estudiado y su influencia en la investigación y la innovación en el área educativa, considerando los fundamentos básicos más significativos relacionados con su epistemología y el significado de la fenomenología como corriente filosófica del siglo XX, representada a partir de las posturas filosóficas de sus principales representantes Husserl y Heidegger. Además se explica cómo el enfoque fenomenológico es de importancia para el investigador, al abarcar no solo el proceso de

investigación sino también la innovación, que lleva a la generación de teorías importantes para el conocimiento del ser humano a partir de sus vivencias, experiencias y conocimientos previos. Es importante destacar que la perspectiva fenoménica nace de la realidad que viven y experimentan los seres humano, por su base se apoya en el conocimiento adquirido a lo largo de su vida, de allí que esas experiencias y vivencias emergen de la cotidianidad y la experiencia de su manera de ser, estar, conocer y ver el mundo; de allí la importancia de este enfoque fenoménico y su impacto en la gestión investigativa y la innovación.

Palabras clave:

Enfoque fenomenológico; epistemología; investigación e innovación

Phenomenological approach in the human sciences, research and innovation

Abstract

This essay is aimed at understanding and interpreting the phenomenological approach during the research process in the search for new knowledge on a subject studied and its influence on research and innovation in the educational area, considering the most significant basic foundations related to its epistemology and the meaning of phenomenology as a philosophical current of the 20th century, represented from the philosophical positions of its main representatives Husserl and Heidegger. In addition, it is explained how the phenomenological approach is important for the researcher, as it encompasses not only the research process but also innovation,

which leads to the generation of important theories for the knowledge of the human being from their experiences, experiences and previous knowledge. It is important to highlight that the phenomenal perspective is born from the reality that human beings live and experience, for its base it is based on the knowledge acquired throughout their lives, hence these experiences and experiences emerge from everyday life and the experience of their way of being, being, knowing and seeing the world; hence the importance of this phenomenal approach and its impact on research management and innovation.

Keywords:

Phenomenological approach; epistemology; research and innovation

Introducción

La fenomenología, es una filosofía que toma en cuenta las perspectivas de las personas tal como perciben el mundo. Sus postulados se apoyan en el conocimiento y el saber del ser humano, basados en la experiencia y vivencia de la vida misma, al igual que se apoya en el proceso cultural, social e histórico del entorno donde se desenvuelven. Como enfoque metodológico forma parte del paradigma interpretativo y del método aplicado a través de la investigación cualitativa. Igualmente, su característica principal está orientada hacia el desarrollo de una episteme que emerge de las experiencias y vivencias de los seres humanos, la cual produce un conocimiento científico a partir de ese modo de ver la vida y aprender de ella. Por ello, es considerable para el investigador que utiliza esta metodología cualitativa, conocer los aspectos más significativos de la fenomenología, que muestra cómo el ser humano percibe su entorno y aprende del mismo, revelando su propia conciencia y generando nuevas maneras de investigar dichas experiencias.

El objetivo principal de este ensayo, se orienta a comprender e interpretar el enfoque fenomenológico durante el proceso que lleva a cabo el investigador en la búsqueda de nuevos conocimientos sobre un tema estudiado y su influencia en la investigación y la innovación, ya que la innovación no solo se consolida en el proceso de gestión investigativa como la generación de ideas, sino que además es el paso principal para su aceptación en la comunidad científica; para ello se analizan los fundamentos teóricos más relevantes que caracterizan este enfoque, así como sus representantes más significativos.

Las nuevas ideas y nuevos conocimientos adquiridos, emergen a través del desarrollo de un proceso investigativo que se expresa o implementa a través de la innovación, convirtiéndose así en un proceso indagatorio creativo, que lleva al investigador cualitativo a través de la fenomenología, a crear teorías a partir del desarrollo, de la capacidad que tiene el investigador de innovar, interpretando el sentir humano que emerge de la comprensión e interpretación de las experiencias y vivencias de las personas a lo largo de la vida, todo ello bajo los preceptos filosóficos de la fenomenología.

De allí, la importancia de este aspecto en cualquier área hacia la cual se dirija la investigación fenomenológica, por lo que es necesario conocer las diferentes posturas de aquellos filósofos, autores e investigadores para su aplicación en la investigación en el ámbito educativo. En consecuencia, se presenta el siguiente ensayo, que tiene como propósito indagar acerca del enfoque fenomenológico para la investigación y la innovación, tomando como base las perspectivas epistemológicas de la fenomenología, conformado en su estructura teórica por los siguientes aspectos: los fundamentos epistemológicos, la fenomenología como corriente filosófica del siglo XX, la fenomenología eidética y epistemológica de Husserl y la ontológica de Heidegger, así como el enfoque fenomenológico en las ciencias humanas y aplicado en la gestión de la investigación; igualmente su aporte para la gestión de la innovación y las reflexiones finales.

Fundamento epistemológico

Hacer referencia de las perspectivas epistemológicas de investigación fenomenológica, significa en primer lugar, conocer su significado y en que consiste, tomando en cuenta los planteamientos de autores que estudiaron acerca del tema. En este contexto se tiene que la epistemología, es la rama de la filosofía que estudia la teoría del conocimiento, utilizando tanto al objeto y a el sujeto que accederán al conocimiento propiamente dicho, así como a los límites del saber mismo. El término proviene de la palabra griega ἐπιστήμη, que significa ciencias o conocimiento. Este concepto posee diferencias que lo hacen único, considerándose una herramienta de investigación importante para el análisis de la ciencia y de sus formas de desarrollo en general. Asimismo, su función está orientada a concretar el conocimiento, lo cual significa esclarecer cuales son las circunstancias en que se puede conocer y los límites hasta donde debe llegar el investigador; es decir que determina el alcance y la validez del conocimiento y para ello utiliza las argumentaciones. Por otro lado, la palabra epistemología, está conformada por dos palabras significativas: episteme y el sufijo logos. Con respecto al primer término, hace referencia al conocimiento o a la ciencia, de hecho Platón lo señala como conocimiento justificado con verdad. Mientras que el segundo término, es decir el sufijo logos, se refiere al estudio de un tema o cosa.

De allí, que, la epistemología es considerada como el estudio del conocimiento; puesto que como ciencia estudia las circunstancias objetivas, históricas y sociales de la producción de distintos tipos de conocimiento considerados científicos y trabaja con con-

ceptos tales como: verdad, justificación, hipótesis y corroboración. En consecuencia, la epistemología se convierte en el estudio de cómo y bajo qué condiciones se produce el conocimiento científico en relación con el fenómeno. Desde esta perspectiva la visión fenomenológica, epistemológicamente se convierte en un conocimiento justificado con verdad que lleva al estudio de un determinado tema, cuyas circunstancias histórico-sociales, producen conocimientos científicos, de realidades vividas y experimentadas por los sujetos que la perciben.

En este marco de ideas, se tienen entonces, un concepto de epistemología importante, aquella que permite estudiar la realidad construida por los seres humanos (Cazau, 2011); de este modo, abarca los procesos científicos de cómo construir las teorías sobre el mundo, así como los métodos a utilizar. Esta es una de sus características especiales, puesto que a través del método se desarrolla el lenguaje científico además de los razonamientos empleados, considerando en qué medida la investigación se ve influenciada por las cosmovisiones de cada época y por determinantes políticas, económicas y sociales entre otros aspectos.

Dentro de esta perspectiva la fenomenología, epistemológicamente, utiliza las herramientas y métodos cualitativos adaptados a las personas y según su manera de interpretar el mundo; el investigador toma en cuenta los aspectos fundamentales que se requieren para realizar una investigación de este tipo. Por ello, para entender el fundamento epistemológico desde la investigación fenomenológica, es necesario tener claro lo que significa el concepto de epistemología, porque guarda una estrecha relación con la metodología cualitativa de la investigación, porque

de ella “se derivan las teorías o concepciones donde se generan las estrategias para la búsqueda del conocimiento; estas estrategias o procedimientos específicos que no son más que los métodos” (Leal, 2011:27). Esta concepción lleva a entender que en los aspectos epistemológicos presentes en la fenomenología, cuyos principios están acordes con sus postulados básicos necesarios para este tipo de investigación cualitativa, la metodología es la que la caracteriza y permite al investigador establecer y escoger cuáles métodos cualitativos o estrategias son los más adecuados en la búsqueda del nuevo conocimiento.

Es importante destacar también que lo señalado, con respecto al término epistemología derivado etimológicamente de la palabra griega episteme, es decir, “conocimiento verdadero” (Leal, ob.cit), tiene relación con ese conocimiento que expresa las cosas como son en realidad, que se ajusta a la realidad del ser humano y no puede ser manipulado; por tanto se considera como una de las disciplinas más importantes que estudia la búsqueda del conocimiento basado en experiencias y vivencias del ser humano. De este modo, el conocimiento científico desde la visión fenomenológica no tiene fundamento en sí mismo, sino que depende de una concepción que lo legitima: un paradigma, una episteme o una teoría. En este caso, el paradigma interpretativo es el fundamento de la episteme fenomenológica y la teoría que emerge de las experiencias y vivencias de los actores sociales, se consolida como uno de sus elementos principales.

Finalmente, es interesante señalar que la epistemología presente en el enfoque fenomenológico, va a llevar al investigador a “estudiar, evaluar y confrontar los diferentes elementos, concepciones, fundamentos y estructuras para el proceso de producción

del conocimiento científico” (Leal, ob.cit:28). Esto significa, que a través de sus postulados, el investigador cualitativo, va a producir un conocimiento científico apoyado en las experiencias y vivencias de las personas, generando teorías que emergen de las estrategias científicas innovadoras aplicadas por el investigador a lo largo de todo un proceso de indagación, en el cual el ser humano es el actor principal del mismo. Pero, para conocer más acerca de la fenomenología, es necesario indagar de dónde surge esta corriente filosófica y cuál es su importancia para la investigación científica y la innovación.

Fenomenología como corriente filosófica del siglo XX

La fenomenología, es considerada como la corriente filosófica que más influencia tuvo en la investigación cualitativa en el siglo XX. Etimológicamente, esta palabra deriva del término griego “phernomenon” cuyo significado es fenómeno, o para mostrarse a sí misma (Ray, 1994). Desde el punto de vista paradigmático, se inserta en el paradigma interpretativo, el cual se consolida como una corriente de pensamiento propia de la investigación interpretativa que aporta las bases para el conocimiento de la experiencia subjetiva de hechos percibidos por el ser humano, producto de la propia conciencia, experiencia y vivencia subjetiva del mundo en el cual se encuentra inmerso (Forner y Latorre, 1996). De allí que, algunos investigadores la definen como aquella que busca “conocer los significados que las personas le asignan a su experiencia. En consecuencia estudio los fenómenos tal como son experimentados y percibidos por los actores sociales” (Rojas y Rojas, 2009:70). En este concepto el énfasis está enfocado en el fenóme-

no mismo, tal como se presenta y revela a la propia conciencia del ser humano y del modo como lo hace, con toda su concreción y particularidad.

Igualmente, esta concepción fenomenológica, se desglosa en tres aspectos que la caracterizan: en primer lugar el conocimiento de significados, producto de la experiencia de las personas; en segundo lugar, muestra como el ser humano experimenta y percibe su mundo y en tercer lugar, señala todo lo que revela la propia conciencia, es decir, como el sujeto aprende de lo que hace, vive, conoce, experimenta y percibe. (Rojas y Rojas, ob.cit:71). Dentro de esta perspectiva, lo señalado por las autoras citadas, lleva a entender el por qué la fenomenología parte del conocimiento de significados que emergen de la experiencia de las personas, la cual no solo se adquiere con el estudio sino también con la puesta en práctica de aquello que conoce y que va perfeccionado a través de la experiencia propia a lo largo de su vida. Ahora bien, es importante tener en cuenta, también que cada ser humano experimenta y percibe su mundo de manera diferente, con distintos puntos de vista y en cada aspecto aprende de ello; de manera que este proceso le lleva a aprender, desaprender y comprender ese entorno social-histórico-cultural donde se genera un aprendizaje a lo largo de toda su vida.

Otro aspecto importante a destacar es que a través de la fenomenología, el ser humano revela su propia conciencia, la que adquiere en la medida que vive su mundo, del conocimiento, experimentando y percibiendo lo que este le ofrece; en consecuencia, adquiere nuevos conocimientos a la vez que perfecciona aquellos que ya posee. Por ejemplo en el mundo de la investigación y la innovación, el docente adquiere conocimientos propios de su preparación

académica, es decir, conocimientos teóricos que va adaptando a su entorno en la medida que adquiere experiencias significativas y que estos evolucionan en el tiempo; es decir, a medida que va ejerciendo su profesión, esas experiencias vividas se consolidan como la base del aprendizaje y producen un nuevo aprendizaje basado en la experiencia que adquiere con los años, convirtiéndose a su vez en una nueva manera de fortalecer sus conocimientos, mejorando el proceso de enseñanza innovadora aplicada en su ámbito de acción y en consecuencia, se convierte en un medio de aprendizaje de aquel que recibe la instrucción en su quehacer diario. Todo esto, se va perfeccionado con la práctica y va innovando en la medida que el nuevo conocimiento se aplica; es allí donde la fenomenología toma en cuenta estos aspectos que emergen del trabajo docente, surgiendo nuevas teorías que complementan el conocimiento adquirido a través de vivencias y experiencias.

De lo antes señalado, al enumerar los aspectos que llevan al investigador a comprender el enfoque fenomenológico, es importante considerar: en primer lugar, que el enfoque trata con significados más que con hechos y describe el mundo del ser humano; en segundo lugar implica entender lo objetivo en términos subjetivos, considerándolo relacional; en tercer lugar, trata de entender el mundo y sus objetos tal como son experimentados por las personas de manera interna; en cuarto lugar, la fenomenología, no es un simple estudio de casos individuales, sino que comienza con ejemplos concretos como base para el descubrimiento (Giorgi, 1984). Finalmente, el autor lo considera como un modo diferente de hacer ciencia ya que a través de ella no se especula, sino que se describe y reflexiona, empleando la variación imaginativa de los datos descriptivos, porque siempre ini-

cia con la experiencia concreta hasta llegar a la innovación y creación de teorías según el tema de interés para la investigación científica.

En consecuencia, la importancia de las investigaciones cualitativas apoyadas en el enfoque fenomenológico nace de una exigencia con mayor rigor científico; por lo tanto, es fundamental para todo proceso investigativo y en especial, para aquellos estudios de las experiencias y vivencias que adquiere el ser humano a lo largo de su existencia y que son importantes para el investigador. Por consiguiente, al tomar en cuenta el enfoque fenomenológico para un proceso de gestión investigativo e innovador, donde la subjetividad se considera un elemento fundamental para el investigador, emergerán nuevos conocimientos producto de esa experiencia vivida por el ser humano. Aspecto que lleva a entender por qué el enfoque fenomenológico genera un impacto significativo para la gestión de la investigación y la innovación en la actualidad. Pero es necesario conocer, también los postulados más importantes propuestos por sus representantes Husserl y Heidegger y hoy en día son la base para los estudios fenomenológicos.

Representantes de la fenomenología Husserl y Heidegger

La fenomenología, como corriente filosófica que emergió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, tuvo como su precursor a Franz Brentano filósofo, psicólogo y religioso quien aportó el término de intencionalidad en la filosofía moderna, considerándola como la característica común de todos los fenómenos psicológicos presentes en la vida del ser humano. Trata de la propiedad que dirige a un acto o suceso

determinado hacia un objeto o meta situada en el mundo externo; de allí que Edmund Husserl, el fundador de la fenomenología contemporánea, toma de Brentano el término de intencionalidad, utilizándolo como guía en el proceso a seguir para la búsqueda del conocimiento fenoménico; luego Martín Heidegger, discípulo de Husserl, aporta nuevos fundamentos epistemológicos al estudio. Tanto Husserl como Heidegger, son considerados los exponentes más importantes de este movimiento filosófico. Hoy en día, son conocidos por sus aportes al estudio basado en la fenomenología en las investigaciones cualitativas del presente siglo, dando significado al estudio bajo los preceptos teóricos-metodológicos cualitativos y fenoménicos a seguir en aquellos métodos que conforman el paradigma interpretativo.

En relación con la fenomenología eidética y epistemológica de Edmund Husserl, esta se corresponde con el estudio de los fenómenos tal como son experimentados, vividos y percibidos por el hombre. El término utilizado por el autor, fue "Lebenswelt", que significa "mundo de vida, mundo vivido". En este contexto, la fenomenología Husserliana o Eidética, palabra que viene del griego "Eidos" que significa forma, es conforme a la forma de las ciencias y a las ideas innovadoras que en la actualidad se desarrollan en el contexto de la gestión investigativa fenomenológica, donde el sujeto es autor principal del hecho investigativo (Sandín Esteban, 2003). Si analizamos el significado de la palabra Eidos, el término contiene elementos que están presentes en el enfoque fenomenológico, según Husserl, porque es una ciencia de la cual emergen ideas y su principal protagonista es el sujeto; por lo tanto, la fenomenología Husserliana, es eidética y por ello es considerada epistemológica, ya que enfatiza el retorno de "la intuición reflexiva

para describir y clarificar la experiencia vivida y constituida en la conciencia" (Sandín Esteban, ob.cit:64). Se considera además, que Edmund Husserl adhiere a la corriente filosófica del idealismo en la forma de la fenomenología, señalando que los objetos físicos no pueden tener existencia aparte de una mente que sea consciente de ellos.

Dentro de este marco Husserl enfatiza además que en sus diversas vertientes, este proceso está presente en la relevancia central dada a la conciencia, a las ideas, al pensamiento, al sujeto, al yo en el proceso de conocimiento. Sin embargo, no niega la existencia de un mundo real, solo lo ha puesto entre paréntesis (Leal, 2011). Según Husserl señala que en la conciencia pura se realiza la constitución del sentido de los fenómenos captados, pero reducidos por ella. Por otra parte, expone la plenitud de la concreción con que se aparecen en su conexión, evidenciando que toda vivencia que logre alcanzar la mirada reflexiva, tiene una especie propia, intuitivamente aprehensible, un contenido comprensible de que se le contemple por sí mismo en lo que tiene de particular.

Vale acotar, que la fenomenología husserliana, epistemológicamente, comprende tres (3) pasos fundamentales: en primer lugar el análisis social, el cual permite entender y ubicar las formas como se van gestando los procesos de significado y acción que emergen de los seres humanos; en segundo lugar el análisis simbólico, que posibilita entender las prácticas culturales como construcciones simbólicas específicas dentro de un sistema determinado; y finalmente, la interpretación, donde se encuentran los dos (2) análisis anteriores dados de manera rigurosa pero imaginativa y que puede dar cuenta de la franja simbólica analizada de manera global en un mundo de

combinaciones progresivas. De este modo Husserl, a través de la fenomenología epistemológica, presenta una nueva forma de hacer ciencia ya que busca la esencia de la conciencia; en este sentido, se orienta hacia la vuelta al mundo vivido para buscar el significado del fenómeno, es decir, el "epojé", que significa la desconexión, interrupción o suspensión de juicios, la búsqueda de una conciencia fenomenológica donde las experiencias y vivencias trabaja la condición humana para comprender la dignidad del ser humano, procura la aceptación, el respeto y la tolerancia, tomando en cuenta lo psicológico y los sentimientos (Leal, ob.cit).

Finalmente, en la filosofía contemporánea, la fenomenología presentada por Husserl, se considera como la orientación, ante todo metodológica, que se propone describir todo lo que se ofrece a la intuición tal como se da y prescindiendo de todo supuesto, o sea procediendo a una reducción fenomenológica que pone entre paréntesis cualquier información acerca de la realidad o irrealidad de lo que se instruye y también de la existencia o inexistencia de un mundo al que sus intuiciones corresponderían (Fernández de Silva, 2007). Por lo tanto, la fenomenología husserliana consiste y se apoya, en la gestión fenomenológica investigativa, representada en una suspensión de toda afirmación o negación con respecto a la realidad de lo intuido.

En este orden de ideas, surge otra corriente filosófica orientada hacia la fenomenología ontológica, convirtiéndose en una de la más representativa de las teorías relacionadas con la fenomenología, cuyo autor fue Martín Heidegger (1889-1976), filósofo alemán, considerado como el pensador filosófico más importante del siglo XX. Sus aportes más significati-

vos, fue su postura epistémica con respecto a la fenomenología existencialista-hermenéutica, cuya intencionalidad principal se orienta hacia a la comprensión e interpretación de los fenómenos que emergen de la conciencia humana. Para Heidegger, el objeto central de la fenomenología es el ser de un ente, es decir, aquello que existe o puede existir. Según la tradición fenomenológica-hermenéutica o enfoque interpretativo, basado en las ideas de Martín Heidegger, es presentada como ontológica ya que representa una forma de ser/estar/existir en el mundo, donde la dimensión fundamental de la conciencia humana, es histórica-sociocultural y se expresa a través del lenguaje (Sandín, ob. cit).

Debe señalarse que Heidegger (1996), discípulo de Husserl, consideró el centro de la filosofía como ontológica y no solo epistemológica como la considerada su maestro, porque a través de la fenomenología ontológica, se revela que la verdad se ha de encontrar en el mundo interpretado hermenéuticamente. Su intencionalidad, es mirar más allá del significado cotidiano y normal de la vida, para ver el significado más grande en el ser. Por ello, la visión fenomenológica de Heidegger gira en torno a ser en el mundo o de estar ahí. En este sentido, consideró que no solo la fenomenología estudia el ser que está en el mundo, es decir, el "Sein", sino que va más allá de eso, el "Dasein", que significa las personas o seres que comprenden ese mundo en el cual se encuentran seres que tienen una corporalidad, pero que también tienen un mundo; son personas para quienes las cosas tienen significado, pero que son auto interpretativos y temporales.

Como se puede observar, la fenomenología planteada por Heidegger es netamente ontológica, porque toma en cuenta la parte más importante del ser,

o todo lo que esté relacionado con ese ser ontológico; por lo tanto, su gestión investigativa se orienta hacia el estudio de la realidad, lo que el saber ontológico se ocupa de comprender, lo que hay más allá de las propias cosas, de la propia realidad, del entendimiento y la experiencia del ser humano y lo que va adquiriendo a lo largo de su vida; en fin, la comprensión de la esencia de aquello que existe en la realidad, que se puede interpretar y de ella se genera un nuevo conocimiento, propio de su existencia.

Ambos filósofos aportan elementos importantes tanto epistemológico como ontológico para el desarrollo de una gestión investigativa, que lleva al investigador fenomenológico hacia la búsqueda del nuevo conocimiento, a través de la comprensión e interpretación de la realidad vivida y experimentada por el ser humano.

Enfoque fenomenológico en las Ciencias Humanas

La fenomenología tiene como fin el desarrollo de un proceso investigativo basado en la comprensión e interpretación del ser humano. Por lo tanto, a partir del método fenomenológico, se pueden estudiar realidades humanas cuya naturaleza y estructura peculiar solo pueden ser captadas desde el marco de referencia interno del sujeto que las vive y experimenta; una realidad en un entorno social y cultural del cual aprende. Como metodología, no solo estudia una realidad subjetiva y externa, sino una realidad cuya esencia "depende del modo en que es vivida y percibida por el sujeto, una realidad interna y personal, única y propia de cada ser humano" (Martínez, 2006:

167). Es decir, que la esencia peculiar que emerge de cada ser humano, es lo que hace de la fenomenología un estudio lleno de riqueza experiencial donde el conocimiento que posee la persona, incluye los fenómenos que experimenta, vive y percibe el sujeto a lo largo de su vida, lo que señala Husserl como un “mundo de vida, mundo vivido”, asignándole su propio significado. Para De los Reyes, Rojano y Araújo:

La fenomenología como método de investigación cualitativa halla su riqueza en la interpretación de los fenómenos en su fuero interno, en su contexto natural y con un alto sentido de la profundidad. En virtud de sus raíces filosóficas, la realidad es interpretada mediante la aplicación de técnicas cualitativas profundas que otorgan gran relevancia al discurso, la empatía y el significado de las experiencias humanas. (2019. p. 220).

En consecuencia, para De los Reyes, Rojano y Araújo (*ob.cit.*), la fenomenología, ha hecho aportes significativos al desarrollo epistemológico a lo largo de la historia, y por ello muchas disciplinas de las ciencias la consideran como un método excelente cuando se pretende profundizar aspectos o realidades subjetivas, para el estudio de distintas realidades ciertas y válidas, que ayuden a una mayor apropiación de información, para inducir teorías.

Enfoque fenomenológico en la gestión de la investigación

Este método, a través de la gestión investigativa desarrollada por el investigador, hace énfasis en el fenómeno mismo que según Martínez (*ob. cit*), se

convierte en el motivo por el cual el método fenomenológico se centra en el estudio de realidades vivenciales que son poco comunicables, pero determinantes para la comprensión de la vida psíquica de cada persona; por ello, lo considera como el más adecuado para estudiar y comprender la estructura psíquica vivencial (experiencias vivenciales) que se dan en el ser humano en la actualidad. De allí que, la gestión investigativa, que se lleva a cabo a través de este tipo de método se aplica en las investigaciones psicológicas, sociológicas y educacionales entre otras, haciendo énfasis en una descripción de la conducta humana, lo más desprejuiciada y completa posible, siguiendo una serie de procedimientos cualitativo y enfoques que llevan a generar teorías con base al conocimiento que emerge de la persona, donde la descripción es fundamental para este proceso investigativo; asimismo, a través del uso de protocolos, aplicando el lenguaje científico y la dialéctica, emergen teorías y por lo tanto, son herramientas fundamentales de gestión investigativa necesaria para el desarrollo del método.

Evidentemente, el proceso de gestión desarrollado a través de la metodología cualitativa, utilizada en el desarrollo del enfoque fenomenológico, se presenta de manera diferente ya que depende de la posición filosófica que va a respaldar el trabajo de investigación (Piñero y Ribera, 2012); por consiguiente, la credibilidad y coherencia en primer lugar, va a estar determinada por la pertinencia de la metodología utilizada; en segundo lugar, el enfoque asumido por investigador y los actores sociales participantes del estudio, se complementan con la intencionalidad de la investigación; en tercer lugar la generación de evidencias y el análisis reflexivo que se haga de las evidencias, tendrá como fin último plasmar en el desarrollo de la teoría todos aquellos aspectos que llevan

al investigador a desarrollar un proceso investigativo para describir, conocer, comprender, interpretar y reflexionar todo aquello que emerge de la experiencia vivida por las personas. Este proceso de gestión investigativa aplicada le lleva a escoger el método más adecuado, o sea el que más se adapta a la investigación a realizar y que también se cumple cuando se utiliza el enfoque fenomenológico en la gestión de la innovación educativa en la actualidad.

Enfoque fenomenológico para la gestión de la innovación

El enfoque fenomenológico tiene un impacto en el ámbito de la investigación, por lo que puede ser desarrollado en el área de innovación en cualquier área del conocimiento, puesto que en la actualidad, la ciencia se ha incrementado y se vive innovando; los postulados presentes en la investigación fenomenológica, basado en las experiencias y vivencias que tiene el ser humano como sujeto de investigación, aportan a la gestión investigativa y la innovación nuevos conocimientos y teorías innovadoras en el campo científico, en especial en el área de las ciencias sociales. Por ello, la gestión fenomenológica tiene influencia en la innovación, porque considera importante la manera de conocer el mundo vivido y experimentado del ser humano en cuanto a la innovación científica y tecnológica, que emergió con mayor énfasis en la actualidad producto del estudio y la investigación, convirtiéndose en la mayor evidencia de las experiencias vividas y experimentadas por el ser humano, que llevan a la persona investigada a aportar ideas, al descubrimiento del nuevo conocimiento donde la innovación y el cambio tecnológico, implica un proceso de gestión orientada hacia

un constante cambio producto de la innovación. Es ir más allá de las vivencias y experiencias, porque es como mirar más allá del significado rutinario y común de la vida y centrarse en ver un significado más grande en el ser (Heidegger, 1996).

Por ello, el enfoque fenomenológico en la investigación, tiene su marca en los escenarios presentes que llevan al investigador, a innovar en la manera como generar nuevas teorías que emergen del conocimiento teórico y práctico que el ser humano acumula a través del tiempo y esa innovación requiere de nuevos enfoques epistemológicos y metodológicos, coherentes con las nuevas maneras de hacer investigación, impactando de manera significativa en ese mundo fenoménico, donde el ser humano es el principal protagonista de los cambios. Así se convierten en personas con conocimiento profundo sobre el tema, que adquieren a través del tiempo, experiencias significativas que les llevan a entender la necesidad de innovar producto de la investigación cualitativa, generando a través de ella una serie de teorías, conceptos o constructos importante adaptados a los tiempos vividos, al cambio tecnológico y a la realidad que vive hoy en día el ser humano.

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que la gestión fenomenológica, se orienta hacia el desarrollo de la capacidad de innovar que tiene el investigador cualitativo, la cual está relacionada con el desarrollo de diversas competencias investigativas, el espíritu emprendedor en la búsqueda de nuevos conocimientos, las cuales emergen de la realidad del ser humano, generando una transferencia de conocimiento, teóricos y prácticos, a través de la acción investigativa con visión fenoménica, producto de la unión de sus conocimientos cotidianos y experien-

ciales con los de las personas que estudia, generando una capacidad crítica, de innovación en la gestión investigativa, que le lleva a tomar conciencia de la perspectiva de un nuevo desarrollo (Bustamante y Pérez, 2005), Por ello, la investigación cualitativa fenomenológica, no solo se basa en “un hecho metodológico, va más allá de esto, sino se consolida como un hecho social, cognitivo, discursivo, psicológico” (Díaz, 1999: 5), entre otros, que lleva al investigador a innovar en la manera como obtiene la información.

En este marco de pensamiento, la innovación se convierte en la utilización de un nuevo conocimiento o de una combinación de conocimientos existentes (Martínez, Escalona, Santiesteban y Pérez, 2020), y representa ese nuevo conocimiento, desde la perspectiva fenomenológica y el proceso de gestión investigativa, que lleva al investigador a innovar. Por ello, ese conocimiento que emerge de los actores sociales, va convirtiéndose en una combinación de conocimientos preexistentes y de nuevos que emergen; son los que llevan al investigador cualitativo a innovar en todas las áreas del conocimiento, generando nuevas teorías en diversas áreas del conocimiento donde se centra el estudio.

Por lo que se considera además, que la innovación en la gestión investigativa basada en el enfoque fenomenológico permitirá al investigador, desarrollar estrategias poco convencionales, obteniendo valiosas evidencias de las experiencias y vivencias de los involucrados en la investigación y que para el cual, se consideran evidencias importantes que le permitirán ir generando teorías innovadoras, más creativas, vivenciales y significativas, donde el mayor protagonista de la historia es el ser humano (Marcheto, 2006), y en este caso, la investigación cualitativa se fortalece con

el empleo de herramientas innovadoras relacionadas a la gestión fenomenológica, donde la investigación se perfecciona con el uso de la innovación, las nuevas tecnologías que emergen en el mundo, producto de las experiencias, vivencias y conocimiento del ser humano, apoyadas en la aplicación y adopción de métodos cualitativos de investigación tomando como base la fenomenología, acorde con las necesidades del investigador, para la generación de ese conocimiento científico, a partir de nuevas teorías, que emergen de la búsqueda de nuevos conocimientos, que llevan a innovar en todo el campo científico, generando nuevas teorías apoyadas en la gestión fenoménica en la investigación y la innovación en todas las áreas de las ciencias sociales.

Conclusión

Al realizar el análisis de la perspectiva epistemológica de la investigación fenomenológica, en especial sus fundamentos básicos presentadas en el desarrollo de este ensayo, se concluye que la fenomenología como corriente filosófica, nos enseña que el ser humano es importante, que tiene en su haber un bagaje de conocimientos adquiridos a partir de sus experiencias y vivencias más significativas; un ser humano que vive en un tiempo y en un espacio determinado, donde la subjetividad es importante para el desarrollo de teorías, en el cual él es el protagonista principal.

De allí, que la gestión fenoménica en el proceso investigativo, además de ser una corriente de pensamiento propio de la investigación interpretativa, aporta la experiencia subjetiva de como el ser humano percibe su mundo presente en la cultura, historia y el mundo vivido y experimentado. Esto nos enseña lo que el ser humano puede aportar para los cambios sociales, culturales y científicos que hoy en día se incrementan con la investigación y es ese aprendizaje lo que lo lleva, a través de la gestión fenoménica, a investigar mucho más allá de conciencia y de como interpreta su mundo.

Igualmente, se tiene que la gestión fenomenológica, en el ámbito de la investigación y la innovación, parte de esa corriente filosófica. La fenomenología epistemológica y ontológica, que surgió en el siglo XX, enseña que el ser humano tiene experiencias y vivencias de ese mundo en el cual vive, a la cual le va asignando significados, es aquella que el investigador toma en cuenta para el desarrollo de teorías, basadas en la comprensión e interpretación de ese mundo vivido y experimentado por el ser humano, lo

que le lleva a comprender e interpretar, las experiencias, vivencias y significados, además de la experiencia subjetiva de las personas.

De allí, que ese nuevo descubrimiento se consolida como la base del conocimiento, o el interés de conocer como las personas experimentan e interpretan el mundo que les rodea y como el mismo se construye en interacción con los demás, logrando un proceso de gestión investigativa e innovadora. Sea como postura epistemológica u ontológica, siempre la filosofía fenoménica, llevará al investigador a innovar en su proceso de búsqueda del conocimiento del ser humano, obteniendo así una visión de su conciencia, su manera de ver el mundo, desde una postura histórica y socio cultural, tecnológica e innovadora.

Es de hacer notar que existen diferentes autores que hacen referencia a la fenomenología, pero son los aportes de Husserl y Heidegger los que hoy en día permanecen, porque sus ideas son la base del conocimiento humano desde la fenomenología, sea esta epistemológica u ontológica, ideas que permitieron fomentar el desarrollo de la fenomenología como un enfoque importante para la gestión investigativa, desde una postura fenoménica apoyada en investigación cualitativa bajo los preceptos del paradigma interpretativo. Husserl, en primer lugar, aporta la tradición de la fenomenología ideática, por lo tanto, es epistemológica y hace énfasis en el concepto de certidumbre y la orientación hacia el ser del mundo, así como tomar en cuenta intuición. Mientras que Heidegger, aporta elementos a este tipo de estudio y nos lleva a una fenomenología interpretativa o hermenéutica, sustentada en un enfoque netamente ontológico, lo cual implica una forma de distinta de ver/estar/sentir el mundo histórico-social por parte

del ser humano, considerando que toda conciencia humana es histórica y socialmente cultural y se manifiesta a través del lenguaje.

Por ello, el enfoque fenomenológico tiene su impacto social y cultural en la gestión de la investigación y la innovación, en especial en el campo de las ciencias sociales, donde el ser humano desarrolla teorías relacionadas con el aspecto educativo, social, tecnológico y cultural entre otros y en consecuencia, importante para el desarrollo de investigaciones cualitativa de tipo fenomenológico, donde la gestión investigativa y la innovación, permitan desarrollar procesos investigativos orientados hacia el desarrollo del conocimiento, la búsqueda constante de nuevas ideas innovadoras en el campo de las ciencias sociales y tecnológicas, la innovación en la investigación cualitativa y el aporte a la comunidad científica, en el marco de la investigación cualitativa. También a aquellas teorías, que emergen de las experiencias y vivencias de las personas, que aportan significado a las nuevas teorías que emergen de este proceso de gestión investigativa e innovación en las investigaciones apoyadas en la fenomenología, donde el nuevo conocimiento es generado por las personas protagonistas principales de la investigación.

Finalmente, la investigación y la innovación a través de la fenomenología, producen nuevos conocimientos que nutren las experiencias de los seres humanos, desarrollados a través de métodos y estrategias investigativas innovadoras, con posturas filosóficas conscientes de la importancia de las vivencias y experiencias que adquiere el ser humano en el tiempo, por metodologías que le dan validez, confiabilidad y credibilidad al estudio científico realizado; todo esto se complementa para dar a conocer

que el enfoque fenomenológico tiene un su impacto científico, en la gestión de la investigación y la innovación en la actualidad, generando nuevas maneras de interpretar el mundo vivido y experimentado del ser humano, con apoyo en la tradición Husserliana o fenomenológica eidética de Husserl o a la fenomenológica-hermenéutica de Heidegger, Gadamer y Ricoeur, utilizando métodos como los Spielberger y Martínez, entre otros. Pero lo más importante es que se interpretará el mundo vivido por el ser humano, generando un nuevo conocimiento y un proceso de gestión investigativa e innovación que lleva al ser humano a generar nuevos conocimientos y teorías que marcan historia en los cambios que requiere la comunidad científica en una sociedad que se encuentra en constante evolución.

Referencias

- Bustamante, S. y Pérez, I. (2005). *Ciencia, Tecnología y formación del talento humano: una respuesta a la realidad multicultural*. Revista Educare, Vol. 9. No 2 (Extraordinario) Junio. pp. 223-237. Universidad Pedagógica Experimental Libertador-IPB, Barquisimeto. Lara, Venezuela.
- Cazau, P. (2011). *Evolución de las relaciones entre la epistemología y la metodología de la investigación*. Revista Paradigmas. Ene.-jun., 2011, Vol. 3, No. 1, 109-126.
- De los Reyes, H. Rojano, Á. y Araújo, L. (2019). *La fenomenología: un método multidisciplinario en el estudio de las ciencias sociales*. Pensamiento & Gestión, (47), 203-223. <https://doi.org/10.14482/pege.47.7008>
- Díaz, V. (1999). *Desarrollar la profesionalidad. Currículo, investigación y enseñanza*. Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL IMPM, Núcleo Táchira, San Cristóbal, Venezuela.
- Editorial, Etecé. (s/f). *Enciclopedia Concepto*. Recuperado en: <https://concepto.de/nacion-2/>. Última edición: 4 de septiembre de 2020. Consultado: 21 de octubre de 2022.
- Fernández, I. (2007). *Diccionario de investigación. Una comprensión holística*. Segunda edición. Sypal. Caracas: Quirón.
- Forner, A. y Latorre, A. (1996). *Diccionario terminológico de investigación educativa y psicopedagógica*. Barcelona: EUB.
- Giorgi, A. (1984). *Hacia un nuevo paradigma para la psicología*. Revista Estudios en ciencias sociales. Vol. XXII. Universidad de West Georgia.
- Heidegger, M. (1996). *El Ser y el Tiempo*. (José, G. Trad.) Barcelona: Fondo de Cultura Económica.
- Leal, J. (2011). *La autonomía del sujeto investigador y la metodología de la investigación*. Mérida, Venezuela: Universidad de Los Andes.
- Marcheto, M. (2006). *El modelo teórico interpretativo del proceso de investigación desde un enfoque innovador en el IUTAEB*. Tesis Doctoral. Universidad Santa María. Caracas. Venezuela.
- Martínez, A; Escalona, L; Santiesteban, Y. y Pérez, J. (2020). *Los procesos de innovación educativa. Resultados en el Centro Universitario de Guisa*. Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo. (Febrero 2020).
- Martínez, M. (2006). *Comportamiento humano. Nuevos métodos de investigación*. México: Trillas.
- Piñero, M. y Ribera, E. (2012). *Investigación cualitativa: Orientaciones procedimentales*. Subdirección de investigación y postgrado. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Barquisimeto. Venezuela.
- Ray, M. (1994). *La riqueza de la fenomenología: preocupaciones filosóficas, teóricas y metodológicas*. Londres: Sage.
- Rojas, A. y Rojas, B. (2009). *Perspectivas Teóricas y Epistemológicas de la investigación cualitativa en educación: ideas básicas para su comprensión*. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. UPEL-IPB.
- Sandín, M. (2003). *Investigación educativa en educación. Fundamentos y tradiciones*. Madrid: Mc Graw Hill.